

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xujanova Gulchexra,

Dotsent,

Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi

M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey

Toshkent, O'zbekiston

xujanovagulchexra@gmail.com

“HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE'RIY SAN'ATLARNING QO'LLANILISHI

ANNOTATSIYA

“Hibat ul-haqoyiq” (XI–XII asrlar) Ahmad Yugnakiyga mansub didaktik-badiiy asar bo'lib, unda axloqiy, ijtimoiy va ma'rifiy g'oyalar she'riy shaklda ifodalangan. Asar turkiy adabiyotda didaktik janrning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Asarda tashbeh, isti'ora, tazod va takror san'atlari keng qo'llanilib, muallifning axloqiy-falsafiy g'oyalari ta'sirchan va esda qolarli tarzda ifodalanadi. Tashbeh va isti'ora murakkab tushunchalarni sodda obrazlar orqali yetkazsa, tazod insonni axloqiy qarorlar chiqarishga undaydi. Takror san'ati esa asosiy nasihatlarini mustahkamlash va o'quvchi e'tiborini markaziy g'oyaga qaratishga xizmat qiladi. Asarda diniy tushunchalar va tarixiy shaxslar bilan bog'liq talmehlar mavjud bo'lib, asarning ma'naviy mazmunini boyitadi.

Kalit so'zlar: metafora, metonimiya, antiteza, tashbeh, isti'ora, tazod, takror, ma'rifiy g'oya.

Khujanova Gulchexra,

Associate Professor,

Academic Lyceum named after

M.S. Voskova at Tashkent State University of Law

Tashkent, Uzbekistan

hujanovagulchexra@gmail.com

THE APPLICATION OF POETIC ARTS IN “HIBAT UL-HAKAIK”

ABSTRACT

“Hibat ul-haqoyiq” (11th–12th centuries) by Ahmad Yugnakiy is a didactic literary work in which moral, social, and educational ideas are expressed in poetic form. The work holds an important place in the history of Turkic literature, particularly in the didactic genre. The text extensively employs

poetic devices such as simile, metaphor, antithesis, and repetition. Similes and metaphors convey complex moral concepts through vivid imagery; antithesis encourages readers to discern between right and wrong; repetition reinforces key teachings and draws attention to central ideas. References to religious concepts and historical figures connect the work to the Islamic educational tradition, enriching its spiritual and moral content.

Keywords: metaphor, metonymy, antithesis, simile, metaphor, antithesis, repetition, educational idea.

Гульчехра Хужанова, UZ

Доцент,

Академический лицей имени М.С. Восиковой при Ташкентском
государственном юридическом университете

Ташкент, Узбекистан

xujanovagulchexra@gmail.com

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ В «ХИБАТ УЛ- ХАКАИК»

АННОТАЦИЯ

«Хибат ул-хакаик» (XI–XII века) – дидактическое художественное произведение Ахмада Югнакийя, в котором нравственные, социальные и образовательные идеи выражены в стихотворной форме. Произведение занимает важное место в истории тюркской литературы, особенно в дидактическом жанре. В тексте широко используются художественные приёмы: сравнение, метафора, антитеза и повторение. Сравнения и метафоры помогают раскрыть сложные нравственные идеи через наглядные образы; антитеза позволяет читателю различать добро и зло; повторение усиливает воздействие наставлений и фокусирует внимание на основной мысли. Упоминания религиозных понятий и исторических личностей связывают произведение с исламской образовательной традицией, обогащая его духовное содержание.

Ключевые слова: метафора, метонимия, антитеза, сравнение, метафора, противопоставление, повторение, просветительская идея.

“Hibat ul-haqoyiq” (XI–XII asrlar) – Ahmad Yugnakiy qalamiga mansub didaktik-badiiy asar bo‘lib, unda axloqiy, ijtimoiy va ma‘rifiy g‘oyalar she‘riy shaklda ifodalangan. Asarning ta‘sirchanligi va badiiy yuksakligi, avvalo, she‘riy san‘atlarning mahorat bilan qo‘llanishi bilan belgilanadi.

Turkiy adabiyot tarixida didaktik asarlar muhim o‘rin egallaydi. Bunday asarlar jamiyat axloqi, inson kamoloti, ilm va ma‘rifat masalalarini badiiy shaklda ifodalashga xizmat qilgan. Shu jihatdan Ahmad Yugnakiy tomonidan yaratilgan “Hibat ul-haqoyiq” asari nafaqat mazmunan, balki badiiy jihatdan ham yuksak adabiy yodgorlik hisoblanadi. Asarning ta‘sirchanligi unda

qo'llangan she'riy san'atlar bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu maqolada asardagi asosiy she'riy san'atlarning badiiy va g'oyaviy vazifasi tahlil qilinadi.

Quyida asarda uchraydigan asosiy she'riy san'atlar va ularning vazifasi yoritiladi:

“Hibat ul-haqoyiq” asarida tashbeh va istioraning qo'llanilishi

Ahmad Yugnakiyning **“Hibat ul-haqoyiq”** asari badiiy san'atlarga boyligi bilan ajralib turadi. Asarda didaktik va falsafiy g'oyalarni chuqurroq ochib berishda **tashbeh** va **isti'ora** muhim o'rin egallaydi. Ushbu san'atlar orqali muallif murakkab axloqiy tushunchalarni sodda, ammo ta'sirchan obrazlar yordamida ifodalaydi.

Asarda **tashbeh** eng ko'p uchraydigan badiiy vositalardan biridir. Xususan, ilmning nurga, jaholatning zulmatga qiyoslanishi muallifning asosiy g'oyasini yaqqol namoyon etadi. Nur insonni to'g'ri yo'lga boshlovchi kuch sifatida tasvirlansa, zulmat adashish va bilimsizlik ramzi sifatida beriladi. Bu tashbehtar o'quvchiga ilmning hayotdagi o'rni va ahamiyatini aniq anglashga yordam beradi.

Istiora esa asarda yanada chuqurroq ramziy ma'nolarni yuzaga chiqaradi. Quyidagi bayt bunga yaqqol misoldir:

*Tiling bekta tutg'il tishing sinmasun,
Qoli chiqsa bekta tishingni siyur.*

Mazkur baytda tilning “tishni sindirishi” isti'ora sifatida qo'llanilgan. Bu yerda til bevosita jismoniy kuch sifatida emas, balki inson taqdiriga, obro'siga va hayotiga zarar yetkazuvchi qudratli vosita sifatida talqin qilinadi. So'zini tiyolmagan insonning tilidan chiqadigan gaplar unga kulfat keltirishi mumkinligi ramziy tarzda ifodalanadi. Ushbu isti'ora so'z mas'uliyati g'oyasini kuchli badiiy ifoda bilan ochib beradi.

Shuningdek, dunyo tasviri orqali ham tashbeh va isti'ora uyg'unlashadi:

*Ochun kulcherar boz elin qoshchetar,
Bir elkin tutib shahd biri zahar qotar.*

**Dunyo kulib boqadi yana qosh va manglayi bilan ho'mrayadi;
Bir qo'li bilan bol tutsa, ikkinchi qo'li bilan zahar qo'shadi.**

Bu misralarda dunyo inson sifatida gavdalanirilib, uning ikkiyuzlamachi tabiati tasvirlanadi. “Bol” va “zahar” obrazlari orqali dunyoning bir paytning o'zida lazzat va balo keltirishi ramziy ma'noda ifodalanadi. Bu holat kuchli isti'ora bo'lib, dunyo ne'matlarining o'tkinchi va aldovchi ekanini anglatadi. Shu bilan birga, bolning shirinlikka, zaharning halokatga qiyoslanishi tashbeh unsurlarini ham o'zida mujassam etadi. Asarida tashbeh va isti'ora muallifning axloqiy-falsafiy qarashlarini chuqur va ta'sirchan ifodalashga xizmat qiladi. Bu

san'atlar orqali asar mazmuni boyib, o'quvchi ongida hayot, so'z mas'uliyati va dunyoning mohiyati haqidagi mushohadalar yanada chuqurlashadi.

Tazod san'ati va axloqiy qarama-qarshilik

“Hibat ul-haqoyiq”da yaxshi va yomon, to'g'ri va yolg'on, ilm va jaholat, adolat va zulm, chin so'z va yolg'on so'z kabi zid tushunchalar tazod asosida beriladi. Bu qarama-qarshiliklar asarning didaktik mazmunini kuchaytirib, muayyan axloqiy g'oyani aniq va ta'sirli ochishga xizmat qiladi.

Quyidagi baytda tazod san'ati yaqqol namoyon bo'ladi:

***Ko'ni so'z asal tek bu yalg'on basal,
 Basal yeb achitma ag'iz ye asal.***

Bu baytda to'g'ri so'z asalga, yolg'on so'z esa sarimsoq piyozga qiyoslanadi. Asal shirin va foydali bo'lsa, sarimsoq piyoz og'izni achitadi. Shu orqali muallif to'g'ri so'zning qadrini ulug'laydi, yolg'on so'zning zararini esa keskin tanqid qiladi. “To'g'ri” va “yolg'on” so'zlari antonimlik munosabatida kelib, kuchli tazodni hosil qilgan.

Yana bir baytda bu fikr davom ettiriladi:

***Yo yolg'on so'z yigtek ko'ni so'z shifo,
 Bu bir so'z o'zag'i urulmish masal.***

Bu yerda yolg'on so'z kasallikka, chin so'z esa shifoga qiyoslanadi. “Kasallik” va “shifo”, “yolg'on” va “chin” tushunchalari o'zaro zid ma'nolarni ifodalab, tazod san'atining yorqin namunasi bo'lib xizmat qiladi. Natijada chin so'zning inson hayotidagi ijobiy ahamiyati, yolg'onning esa zararli oqibatlari ochib beriladi.

“Hibat ul-haqoyiq” asarida tazod san'ati muallifning asosiy g'oyalarini ochishda muhim badiiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Qarama-qarshi tushunchalar orqali o'quvchi yaxshilik va yomonlikni farqlashga, axloqiy jihatdan to'g'ri xulosa chiqarishga undaladi. Shu sababli tazod san'ati asarning tarbiyaviy va badiiy qiymatini yanada oshiradi.

Takrorning ta'sirchanlikdagi roli

Adabiyotda va tarbiyaviy matnlarda takror san'ati muhim o'rin tutadi. Takror yordamida muallif asosiy fikrni yanada mustahkamlash, o'quvchi e'tiborini muhim g'oyaga qaratish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, takror san'ati o'quvchini xabardor qilish, nasihatlarini chuqurroq anglatish va ta'sirchanlikni oshirish vazifasini bajaradi.

Ilm-fan va odob haqida yozilgan asarlarda tez-tez ilmning foydasi yoki jaholatning zarari mubolag'a yo'li bilan bo'rttirib tasvirlanadi. Bu bo'rttirishlar tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi, chunki ular o'quvchining ongida kuchli taassurot qoldiradi va to'g'ri xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

Masalan, xalqimizning maqol va nasihatlarida takror san'ati aniq ko'zga tashlanadi:

***“Ko'ni bo'l, ko'ni qil, otin ko'ni,
 Ko'ni teyu bilsun xaloyiq seni”.***

Bu jumla o'quvchiga oddiy, lekin muhim hayotiy nasihatni yetkazadi: to'g'ri bo'lish, to'g'ri ish qilish va shu bilan boshqalarning hurmatini qozonish zarurligini. Takror orqali ushbu g'oya yanada ta'sirli va esda qolarli bo'ladi.

Shunday qilib, takror san'ati nafaqat adabiy go'zallikni oshiradi, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo'lib, o'quvchida muhim xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

Asarda Qur'on oyatlari, diniy tushunchalar va tarixiy shaxslar bilan bog'liq ishoralar (talmeh) uchraydi. Bu hol "Hibat ul-haqoyiq"ni islomiy-ma'rifiy an'ana bilan bog'lab, uning ma'naviy mazmunini yanada boyitadi.

Xulosa qilib aytganda, "Hibat ul-haqoyiq" asarida qo'llangan she'riy san'atlar badiiy bezak vazifasidan tashqari, muhim g'oyaviy-ma'rifiy vazifani ham bajaradi. Ahmad Yugnakiy she'riy san'atlar yordamida axloqiy nasihatlarni ta'sirchan, ravon va tushunarli shaklda ifodalashga erishgan. Ushbu jihatlar asarni turkiy didaktik adabiyotning yuksak namunasi sifatida baholashga asos bo'ladi.

Iqtiboslar/Синоски/References

1. Ahmad Yugnakiy. Hibat ul-haqoyiq. G'afur G'ulom nashriyoti. – Toshkent. 1971. – B.24
2. G.Xujanova. “Hibat ul-haoyiq haqiqatlari”. G'afur G'ulom nashriyoti. – Toshkent. 2001. – B.85
3. Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent, 1976. – B.87
4. Mahmudov Q. Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” asari haqida. – Toshkent, 1972. – B.90